

ГУП «ФАН ВА ТАРАККИЕТ»
ТГТУ им. И. Каримова

Республиканская научно-техническая конференция

**НОВЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

15-16 сентября 2022 года

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Ташкент - 2022

Министерство высшего и среднего специального образования РУз

Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиет»

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Республиканская научно-техническая конференция

**«Новые композиционные материалы: получение и применение
в различных отраслях промышленности»**

15-16 сентября 2022 года

$Ni(8-HQ)_2 \cdot 2H_2O$ таркибли комплекснинг СЭМ да 500 баробар катталаштирилган тасвирлари ўрганилганда, реакцияга киришмай қолган даслабки моддаларнинг қолдиқлари кўринмайди. Бу эса реакция охиригача содир бўлганлигини, ҳамда параллел равишда реакцияда ҳосил бўлган комплекснинг элемент таркиби ҳақида маълумот олиш имконини берди.

$Cu(8-HQ)_2$ комплексининг термик таҳлили

3-расм. $Cu(8-HQ)_2$ комплексининг термогравиметрик (ТГ) ва дифференциал термик анализи (ДТА) таҳлили

$Cu(8-HQ)_2$ комплексининг термогравиметрик эгри чизиғи таҳлили шуни кўрсатадики, ТГ эгри чизиғи асосан 4 та интенсив масса йўқотиладиган ҳарорат оралиғида амалга ошади. 1-масса йўқотиладиган оралик 30,6 - 84,30 °C ҳароратга, 2 – оралик 84,30 – 247,78 °C ҳароратга, 3- оралик 247,78, – 404,00 °C ҳароратга, 4-масса йўқотиладиган оралик эса 404,00, – 800,94 °C ҳароратга мос келади. 1- масса йўқотилиши 0,218 мг, яъни 8,324 % ни, бу масса йўқотилиши модда таркибидаги маълум бир газнинг чиқиб кетишидан, 2-масса йўқотилишининг асосий миқдори 0,230 мг, яъни 8,782 % сув буғларининг, 3 – масса йўқотилиши 1,275 мг аралашма таркибидаги қўшимча моддаларнинг парчаланиши натижасида, 48,683 % ни, 4 –масса йўқотилиши 0.226 мг комплекснинг парчаланиши хисобига 8,629 % ни ташкил этади. Шулар билан биргаликда ДТА графигида 68,09 °C ва 330,83 °C ларда эндотермик эффект кузатилди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Prachayasittikul, Veda, et al. "8-Hydroxyquinolines: a review of their metal chelating properties and medicinal applications." *Drug design, development and therapy* 7 (2013): 1157. <https://doi.org/10.2147/DDDT.S49763>
2. Масалович, М. С. Синтез и исследование новых фото- и электроактивных полимеров на основе комплексных соединений металлов Ni(II), Cu(II), Pd(II) и Pt(II) с лигандом 8- оксихинолин: дис. ... канд. хим. наук / М. С. Масалович. – Москва, 2008. – 183 с.
3. Назаров Ю. Э., Тураев Х. Х., Касимов Ш. А., Джалилов А. Т.. "Синтез и исследование 5-бром и 5, 7-дибром 8-оксихинолина." *Universum: химия и биология* 7-1 (97) (2022): 64-67. DOI-10.32743/UniChem.2022.97.7.13953

СИНТЕЗ НОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ СЕМИКАРЗИДА

Г.Р. Тажиева

младший научный сотрудник Института общей и неорганической химии АН РУ

Среди всего разнообразия координационных соединений особо выделяются полимерные материалы, содержащие химически связанные комплексы металлов [1].

Применение металл полимерных комплексов крайне широко. Одна из необходимостей изучения комплексов полимер-металл связана с практическими задачами - извлечением редких и благородных металлов из промышленных сточных вод, созданием высокоэффективных гомогенных и гетерогенных полимерных катализаторов, термо- и механостойких полимерных материалов, полупроводников, мембран и т.д. Неорганические макромолекулы в полимерах обеспечивают лучшую теоретическую и

химическую стойкость образующихся полимер-металлических комплексов. Взаимодействия макромолекула - ион металла (комплекс, хелат) контролируют не только высокоорганизованную структуру полимер-металлических комплексов, но и их свойства [2]. Из исследований известно, что сборка координационных сетей контролируется не только геометрией ионов металлов, но и определяется природой лигандов (строительных блоков). Для получения желаемых полимеров с предсказуемой структурой и свойствами очень важно выбрать соответствующие полидентатные лиганды [3].

Становится актуальным синтез новых полимеров имеющих в своем составе металл.

Для получения объекта исследования в качестве исходных материалов были использованы соли металлов являющиеся комплексообразователем в заданном синтезе, главным лигандом служил семикарбазид, вспомогательными лигандами были моноэтаноламин и тартрат натрия-калия. Синтезы проводили при рН водного раствора 4,0-6,0 и в диапазоне температур от 19 °С и до 45 °С. Растворителями в реакциях служили дистиллированная вода и этанол 96 %. Смеси помещали в термостат (на постоянную температуру 25 °С) на кристаллизацию.

Структуры комплексных соединений синтезированных с солями металлов и лигандами были проанализированы на основе результатов ИК-спектров. ИК-спектры комплексных соединений показывают отличие от ИК-спектров лигандов, а также образование новых полос отсутствующих в обоих лигандах. Зафиксированы полосы в области «отпечатков пальцев», свидетельствующие о присутствии колебаний связи М-О, М-N.

В результате проведенных исследований было получено два новых полимера переходных металлов на основе семикарбазиды. Кристаллы полученных комплексов моноклинные. Координационное число атома меди в комплексе $C_{10}H_{28}N_6O_{19}Cu_4$ колеблется от 4 до 6, координационное число атома кобальта в комплексе $C_2H_8Co_2N_4O_8$ имеет такое же значение. Индивидуальность синтезированных координационных соединений, их кристаллическая решетка, расстояние между плоскостями и чувствительность синтезированных соединений были изучены методом рентгеноструктурного анализа. Молекулы комплексов содержат плоские сочлененные пятичленные металлоциклы. Комплекс $C_2H_8Co_2N_4O_8$ содержат два кристаллографически различных центра кобальта, в свою очередь комплекс $C_{10}H_{28}N_6O_{19}Cu_4$ содержит асимметричные блоки, состоящие из четырех кристаллографически различных центра меди.

Рисунок 1. Вид упаковки кристаллов комплекса $C_{10}H_{28}N_6O_{19}Cu_4$

По сравнению с исходными полимерами металлополимеры обладают более высокой теплопроводностью, электропроводностью, прочностью и термостойкостью.

Рисунок 2. Вид упаковки кристаллов комплекса $C_2H_8Co_2N_4O_8$

ЛИТЕРАТУРА:

1. G.R. Whittell, M.D. Hager, U.S. Schubert, I. Manners, Nat Mater, 10, 176-188(2011);
2. Whittell, G. R. Metallopolymers: New multifunctional materials / G.R. Whittell, I. Manners // Advanced Materials. – 2007. – V. 19. – N 21. – P. 3439-3468
3. Карраер, Ч. Металлоорганические полимеры / Ч. Карраер, Дж. Шитс, Ч. Питтмен. – М.: Мир, 1981. – 352 с

С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, Ж.Н. Негматов, <u>Н.А. Кенжаев</u>, Н.Ш. Мухторов, Б.Б. Эшмуратов. Нефт ва газ катлам сувлари таркибидаги минерал тузларнинг физик-кимёвий хоссалари.....	71
И.А. Набиева, Н.Д. Набиев, Д.Ш. Йулдошева. Пахта толали асос ипларни охорлашда гидроксипропилметилцеллюлозани қўллаш имкониятларини ўрганиш.....	72
Т.О. Камолов, С.С. Негматов, М.Э. Икрамова, Д.Х. Хамдамов, Х.А. Мавлянкулова. Щелочное извлечение ценных компонентов композиционной золы - уноса угля.....	73
С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, <u>Д.Й. Хакимова</u>. Изучение и анализ существующих технологических процессов получения марганецсодержащих концентратов для металлургических предприятий.....	74
С.С. Негматов, Н.С. Абед, М.Э. Икрамова, А.Х. Аликулова. Создание стандартных проб плотностных жидкостей, используемых при калибровке определения показателей плотности нефтепродуктов.....	76
С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, <u>Д.Й. Хакимова</u>. Современное состояние и анализ марганецсодержащих руд месторождения Дауташ.....	77
Д.Н. Ходжаева, Н.С. Абед, С.С. Негматов, Ш.Н. Жалилов, Б.Т. Джаббаров. Влияние антипиренов на снижение горючести пористых материалов.	78
Т.О. Камолов, Д.Х. Хамдамов, М.А. Хошимханова, Х.А. Мавлянкулова. Фторидная переработка золы ТЭЦ.....	80
А.Х. Юсупбеков, Д. Я. Юлдашов, И.Ю.Хайдаров. Пути использования базальтовых волокон в составе фрикционных материалов.	82
М.Н. Мусаев, В.В. Зайниддинов, Н.А. Кадилов. Методы эффективного использования промышленных отходов автомобильной промышленности.....	83
U.E. Normurodov. Rotatsion ninasimon yulduzchalarga kimyoviy-termik ishlov berish usullarini qo'llash.....	85
Ш.Н. Туробов, А.С. Хасанов, А.Н. Шодиев, Т.Т. Сирожов. Ванадийсодержащие ферросплавы, легирующие инструментальные стали.....	86
U.E. Normurodov, B.Q. Tilabov. Qishloq xo'jalik mashinalari detallarini metall kompozitsion materiallaridan mustahkam va yeyilishga bardoshli qilib tayyorlash texnologiyasi.....	88
К.А. Kulmatov, X.X. Toraev. Obtaining microcrystalline cellulose from native plant cellulose.....	89
S.A. Xolmurodova, R.V. Aliqulov, H.H. Turayev. 15% li sulfat kislota va 7% li xlorid kislota bilan ishlov berilgan vermikulitning stirol bilan hosil qilgan kompoziti tahlili.....	91
S.A. Xolmurodova, R.V. Aliqulov, H.H. Turayev. Xlorid kislota bilan ishlov berilgan tabiiy va kuydirilgan vermikulitning infraqizil tahlili.....	92
Х.Х. Тураев, А.И. Холбоева, Ш.А. Касимов, Д.Т. Якубова. DGT-3 маркали антипиреннинг физик-кимёвий хусусиятлари.....	93
B.Q. Tilabov. Metallokompozitsion gazlanuvchi modellardan tayyorlangan quyma detallarning qattiqligini sinash va qo'llash usullari.....	95
Д.К. Холмуродова, Д.Ш. Киямова. Исследование влияния механоактивированных добавок на прочностные характеристики угольных брикетов.....	96
З.Р. Қодирова, Х.А. Адинаев, Р.А. Қодиров. Сурхондарё вилояти айрим маҳаллий хомашёлари кимёвий таркиби ва замонавий физик-кимёвий усулдаги тахлили.....	97
Н.А. Кадилов, М.Н. Мусаев, В.В. Зайниддинов. Саноат чиқиндилардан иккиламчи хом-ашё сифатида фойдаланишнинг замонавий усуллари.....	99
Ю.Э. Назаров, Х.Х. Тураев, Ш.А. Касимов, А.Т. Джалилов. 8-оксихинолиннинг 3d- металлари билан комплекс бирикмалари синтези ва тадқиқоти.....	100
Ю.Э. Назаров, Х.Х. Тураев, Ш.А. Касимов, А.Т. Джалилов. 8-оксихинолиннинг Cu(II), Co(II), Ni(II) билан комплекс бирикмалари синтези, термик ва СЭМ анализи тахлили.....	102
Г.Р. Тажиева. Синтез новых полимерных комплексов переходных металлов на основе семикарбида.....	103
С.А. Ахмаджонов, С.М. Туробжонов, А.М. Искендеров. Эластомерные материалы на основе новых ингредиентов.....	105
В.А. Normurodov, X.X. Turayev, M.E. Toshev, A.T. Djalilov, X.K. Eshmurodov. Azot, fosfor, oltinugurt saqlagan polisulfid oligomerlarning fizik-kimyoviy xossalarini o'rganish.....	106
Г.Т. Нуралиев, П.Ж. Тожиев, Х.Х. Тураев, А.Т. Джалилов. Полиэтилен асосида олинган композицион материалларнинг тузилиши ва хоссаларини ўрганиш.....	107